

**ПОСЛЕДСТВИЯ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОЙ ВОЙНЫ 1948–1949 гг.:
ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ГРАНИЦ**

© 2024. Д. С. Янченко

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье предпринята попытка изучения последствий первой войны между арабскими государствами и Израилем в 1948-1949 гг. для ближневосточного региона. Акцентируется внимание на демаркационных линиях, проведенных по результатам переговоров с целью достижения региональной безопасности. Определены их эффективность и воздействие на состояние палестинской проблемы.

Ключевые слова: арабские государства, соглашения, демаркация, границы, Ближний Восток.

Первая арабо-израильская война, как и ряд последующих войн, стала закономерным результатом комплекса накопившихся арабо-еврейских противоречий за период мандатного управления Великобританией в Палестине в 1920–1948 гг. Особое значение в преддверии войны приобрели План ООН о разделе Палестины (1947 г.) и создание Государства Израиль (14 мая 1948 г.), которые довели уже существующую конфронтацию до своего пика.

Войной 1948–1949 гг. было оформлено несколько долгосрочных проблем, ставших объектом серьезных споров в рамках арабо-израильского (затем палестино-израильского) противостояния: демографическая (проблема палестинских беженцев) и территориальная (вопрос о границах Израиля и их соприкосновении с арабскими территориями). Территориальный аспект в контексте арабо-израильских отношений и палестинской проблемы продолжает оставаться актуальным, чему, к примеру, свидетельствует спорный статус Восточного Иерусалима или Голанских высот, разделенных на сферы контроля между Израилем и Сирией.

Цель данной статьи заключается в изучении территориальных последствий первой арабо-израильской войны 1948–1949 гг., включающих проведение демаркационных линий и формирование границ.

В качестве исторических источников для статьи будут применяться отдельные документы ООН, а также комплекс соглашений между Израилем и арабскими государствами:

1. Египетско-израильское соглашение от 24 февраля 1949 г. [1];
2. Иордано-израильское соглашение от 3 апреля 1949 г. [2];
3. Ливано-израильское соглашение от 23 марта 1949 года [3];
4. Израильско-сирийское соглашение от 20 июля 1949 года [4].

16 ноября 1948 г. на 381 заседании была принята Резолюция СБ ООН S/RES62, призывающая к установлению мира в Палестине. 2 пункт резолюции указывал, что установление перемирия должно включать:

1. Установление постоянной демаркационной линии перемирия, за пределы которой вооруженные силы соответствующих сторон не должны выходить;
2. Отвод и сокращение вооруженных сил, обеспечивающих выполнение перемирия в период перехода к постоянному миру в Палестине [5].

11 декабря вышла более расширенная Резолюция A/RES/194(III), которая утверждала Согласительную комиссию в составе трех государств-членов ООН и

призывала расширить сферу переговоров, предусмотренных резолюцией от 16 ноября. Следует обратить внимание на положение Иерусалима – согласно пункту 8 настоящей Резолюции: «принять меры к обеспечению демилитаризации Иерусалима с возможно меньшим промедлением; выработать предложения, касающиеся постоянного международного режима для района Иерусалима, которые должны обеспечивать максимальную местную автономию для различных групп, совместимую с особым международным статусом района Иерусалима» [6].

На основании Резолюций ООН были открыты пути для дальнейшего урегулирования конфликта, состоящие из двух этапов – «Родосская формула» и переговоры в Лозанне.

С января по июль 1949 г. на о. Родос проходили переговоры, которые завершились подписанием соглашений о перемирии между Израилем и воевавшими с ним арабскими государствами [7, с. 217-218]. Как отмечает доктор исторических наук, профессор И.Д. Звягельская: «Переговоры на Родосе представляли собой особый формат переговорного процесса, получивший название «родосская формула» и породивший прецедент для последующих контактов между Израилем и арабскими государствами. Смысл заключался в том, чтобы оставить каждой стороне достаточно широкие возможности для интерпретации формата переговоров и таким образом позволить ей сохранить лицо» [8, с. 69].

Первое соглашение было подписано Израилем с Египтом 24 февраля. Выделим ряд положений:

1. Установление перемирия между вооруженными силами обеих сторон признается необходимым шагом на пути к ликвидации вооруженного конфликта и восстановлению мира в Палестине (ст. 1);

2. Признается принцип, согласно которому при перемирии, объявленном Советом Безопасности, не должно быть получено никаких военных или политических преимуществ (ст. 4);

3. Демаркационная линия перемирия ни в коем случае не должна толковаться как политическая или территориальная граница и проводится без ущерба для прав, притязаний и позиций любой из сторон перемирия в отношении окончательного урегулирования палестинского вопроса; основная цель демаркационной линии состоит в том, чтобы обозначить границу, за которую вооруженные силы соответствующих сторон не должны передвигаться (ст. 5) [1].

Так, согласно пятой статье, была проведена линия, целью которой было лишь разграничение и отвод войск, а не формирование конкретных границ между двумя государствами, что подразумевало под собой два возможных варианта: проведение дальнейших переговоров или возникновение нового вооруженного конфликта.

Аналогичные трактовки можно встретить в иордано-израильском соглашении: «Демаркационные линии, определенные в настоящей статье, подлежат такому исправлению, которое может быть согласовано сторонами настоящего соглашения (ст. 6) [2]» и в сирийско-израильском соглашении: «Подчеркивается, что следующие договоренности о демаркационной линии перемирия между израильскими и сирийскими вооруженными силами и о демилитаризованной зоне не должны толковаться как имеющие какое-либо отношение к окончательным территориальным договоренностям, затрагивающим обе стороны настоящего соглашения (ст. 5) [4]».

В рамках соглашения Израйля с Ливаном от 23 марта подобная трактовка отсутствует. Согласно пятой статье: «Демаркационная линия перемирия проходит по международной границе между Ливаном и Палестиной» [3]. Однако, для каждого

соглашения применялся один пункт: «Основная цель демаркационных линий перемирия состоит в том, чтобы обозначить линии, за пределы которых вооруженные силы соответствующих Сторон не должны двигаться».

Признанное в соглашении о прекращении огня между Израилем и Иорданией от 30 ноября 1948 года, фактическое разделение города Иерусалим между двумя странами, которые находились в состоянии войны, с закрытыми границами, было официально оформлено в израильско-иорданском соглашении от 3 апреля 1949 года. Однако на международном уровне это соглашение считалось не имеющим юридического влияния на дальнейшее действие положений резолюции о разделе для интернационализации Иерусалима [9, с. 6]. В восьмой статье соглашения указывалось о создании Специального комитета, состоящего из двух представителей от каждой Стороны, назначенных соответствующими правительствами. «Специальная комиссия организуется немедленно после вступления в силу настоящего соглашения и направляет свое внимание на разработку согласованных планов и договоренностей по таким вопросам: свободное движение транспорта по жизненно важным дорогам, включая дороги Вифлеем и Латрун-Иерусалим; возобновление нормального функционирования культурно-гуманитарных учреждений на горе Скопус и свободного доступа к ним; свободный доступ к Святым местам и культурным учреждениям, а также пользование кладбищем на Елеонской горе; возобновление работы насосной станции «Латрун»; обеспечение электроэнергией Старого города; возобновление работы железной дороги в Иерусалим» – пункт 2 (ст. 8): [2]. Иерусалим оказался разделенным – Восточный Иерусалим (принадлежал Иордании до 1967 г.) и Западный Иерусалим (Израиль). Вскоре правительство Иордании, проигнорировав положения восьмой статьи соглашения от 3 апреля 1949 г., закрыло доступ евреям к святым местам иудаизма, многие синагоги в Восточном Иерусалиме были разрушены, кладбище на Елеонской горе осквернено. Даже арабы, живущие в Израиле, были лишены свободного доступа к мусульманским и христианским святыням в иорданском секторе города [10, с. 187].

Отличием последнего соглашения, заключенного в рамках «Родосской формулы» между Израилем и Сирией от 20 июля, стало создание демилитаризированной зоны. Положение 5а (ст. 5): «В тех случаях, когда демаркационная линия перемирия не соответствует международной границе между Сирией и Палестиной, район между демаркационной линией и границей, впредь до окончательного территориального урегулирования между сторонами, устанавливается как демилитаризованная зона, из которой полностью исключаются вооруженные силы обеих сторон и в которой не допускается никакая деятельность военных или вооруженных сил» [4]. Согласно исследованию Сами Хадави, палестинского ученого, специалиста по земельным вопросам в Комиссии ООН, демилитаризованная зона была разделена на три участка:

1. Северный участок: сектор Аль-Абисийя – Хан ад-Дувайр на крайнем севере Палестины;
2. Центральный участок: от Аль-Дирдара до Араб аль-Шамалина и северных берегов Галилейского моря (Тивериадское озеро), включая мост Дочерей Иакова;
3. Южный сектор: вдоль восточной части Галилейского моря от Аль-Нукайба до Самаха, включая Аль-Хамму. За исключением горячих источников Аль-Хамма, которые находились под контролем Сирии, остальные сектора находились в ведении Израиля [11, с. 26].

Таким образом, на основе четырех соглашений была оформлена так называемая «зеленая линия» – демаркационная линия, которая разграничила Израиль с соседними

арабскими государствами в лице Египта, Иордании, Ливана и Сирии. Данная линия отделяла Израиль от сектора Газа, Западного берега реки Иордан (включая Восточный Иерусалим) до 1967 г.

Фактический раздел привел к тому, что созданное еврейское государство получило часть подмандатной Палестины, превышающую площадь, отведенную в Резолюции о разделе, а остальная часть была поделена между арабскими государствами: сектор Газа находился под контролем Египта, городок Аль-Хамма на Галилейском море достался Сирии, Западный Берег вместе с Восточным Иерусалимом контролировался Иорданией. Весной 1950 года иорданцы официально провели аннексию территорий, находящихся под их властью [12, с. 164].

Следующий этап мирного урегулирования, представляющий попытки сделать временные соглашения постоянными, был связан с проведением переговоров в Лозанне (27 апреля 1949 – 15 сентября 1949 гг.) [8, с. 69]. Проходила конференция под руководством, созданной по резолюции A/RES/194(III) комиссии – Согласительная комиссия ООН по Палестине в лице представителей США (Марк Ф. Этридж), Франции (Клод де Буазанже), Турции (Хусейн К. Ялчин) [13].

Арабские делегации предложили, чтобы территории, оккупированные Израилем за пределами отведенных ему по плану раздела, были признаны арабскими и на них могли вернуться беженцы. Делегация Израиля же внесла свое предложение, согласно которому границы государства с Египтом и Ливаном были такими же как между подмандатной Палестиной и этими двумя государствами соответственно. Для Иордании израильская делегация предложила взять линии перемирия как основу для переговоров [14].

12 мая был подписан Лозаннский протокол: «Согласительная комиссия ООН для Палестины стремится как можно быстрее достичь целей Резолюции от 11 декабря 1948 г. по поводу беженцев, уважения их прав и сохранения их собственности, а также решения территориальных и других вопросов. Данный рабочий документ принимается за основу для обсуждения между участвующими делегациями» [15]. Рабочий документ, о котором шла речь, – это карта раздела, принятая в ноябре 1947 г. по предложению ООН. По сути дела, все означенные протоколы являлись не договором между Израилем и арабскими странами, а всего лишь соглашением для последующего обсуждения и дискуссий. Карта раздела 1947 г. была приложена в качестве основы для обсуждений с Комиссией [16, с. 579].

Отметим документ Согласительной комиссии ООН от 16 мая «Описание линий и областей, которые могут стать предметом обсуждения между Израилем и арабскими государствами». В нем выделяются следующие территории:

– Граница между Ливаном и Палестиной: граница совпадает с демаркационными линиями перемирия, согласованными между Израилем и Ливаном;

– Западная Галилея: граничит на севере с Ливаном. В других местах, за исключением небольшого участка береговой линии, она ограничена территорией Израиля, в которую она проникает в виде клина. Ее соединение с остальной частью арабского государства в соответствии с планом раздела было осуществлено в точке в нескольких километрах к северо-западу от Афулы;

– Граница между Сирией и Палестиной: поскольку перемирие между Израилем и Сирией еще не было подписано, военные позиции по-прежнему остаются теми, которые были установлены Посредником и воплощены в линии перемирия, частично навязанной Организацией по наблюдению за перемирием, а частично согласованной самими участниками. Сирийцы контролировали около 38 квадратных километров

палестинской территории, в то время как израильяне ни в одной из точек не выходили за пределы сирийской границы;

– Трансиорданская граница на реках Ярмук и Иордан: этот участок протяженностью около тридцати километров р. Иордан и десяти километров р. Ярмук являлся единственной частью старой границы между эмиратом Трансиордания и подмандатной территорией Палестины. Здесь границы раздела и линии перемирия совпадают с границей, которой является река Иордан;

– Треугольник: линии перемирия поворачивают на запад в месте слияния рек Ябес и Иордан, в то время как граница раздела начинается на запад в нескольких километрах к югу. Затем она поворачивает на север, чтобы пересечь линии перемирия, а затем соединяется с ними дальше на запад, образуя, таким образом, восьмерку. Одна петля этой фигуры представляет территорию, занятую арабами за границей раздела, другая – территорию, удерживаемую евреями таким же образом;

– Сектор Газа: евреи оккупировали всю юго-западную часть арабского государства, за исключением прибрежной полосы от окрестностей Газы до египетской границы и нейтрализованного района вокруг Эль-Ауджи. Территория, находящаяся под еврейским контролем в этом районе, составляет 1 717 квадратных километров. Большая часть этой территории была оккупирована евреями после 14 октября 1948 года;

К вышеуказанным также следует добавить такие территории, как: Самария, Тулькарм-Калькилия, район Лидда-Рамле, район Иерусалим-Хеврон, анклав Яффо [17]. Как мы можем увидеть спорных моментов было много. К примеру, когда делегации Израиля был задан вопрос о том, допускает ли она возможность включения Западной Галилеи в состав независимого арабского государства в составе Палестины, ответ был таков: «этот вопрос является гипотетическим, поскольку в настоящее время невозможно оценить, будет ли создано такое арабское государство» [18].

Таблица 1

Предполагаемое число арабов, отрезанных от своих земель линиями перемирия из отчета Технического комитета Согласительной комиссии [19]

Территория	Численность
Вифлеем	12 350
Иерусалим	3 300
Рамалла	7 161
Самария	52 846
Итого	75 657

21 мая арабские делегации заявили о том, чтобы беженцам, прибывающим из определенных районов, указанных на карте, приложенной к Протоколу от 12 мая 1949 года, включая беженцев из Западной Галилеи, из города Яффо, из центральной зоны, включая Лидду, Рамле и Беэр-Шеву, из южной прибрежной зоны и из района Иерусалима, должна быть предоставлена возможность немедленно вернуться в свои дома. Представители из арабских стран указали Согласительной комиссии, что это предложение имело территориальный аспект, поскольку оно предусматривало возвращение беженцев в районы, обозначенные как «арабская территория». Израильская делегация, придерживаясь своей позиции: «границы государства с Египтом и Ливаном должны быть такими же как между подмандатной Палестиной и этими двумя государствами соответственно». В случае принятия такого предложения и, если территория Газы была бы включена в состав Государства Израиль, последние были готовы принять в качестве граждан Израиля все арабское население этого района [14].

В отчете Согласительной комиссии от 12 июня указывается: «Что касается предложения израильской делегации относительно границ Израиля с Египтом и Ливаном, соответственно, включая предложение относительно района Газы, то арабские делегации проинформировали Комиссию о том, что, по их мнению, такое предложение включает в себя аннексию, а не территориальные урегулирования, предусмотренные Протоколом от 12 мая» [20].

12 сентября Комиссия проинформировала делегации арабских стран и Израиля, что, принимая во внимание условия Протокола от 21 мая 1949 г., их предложения выходили за рамки того, что можно было бы считать «корректировками» прилагаемой к ним карты. Цитата из документа – «Комиссия почувствовала себя обязанной просить соответствующие правительства пересмотреть вопрос и представить новые предложения, которые могли бы использоваться как практическая рабочая основа для дальнейших переговоров» [14]. Фактически, переговоры в Лозанне завершились сохранением временных соглашений. Заявления о том, что территориальные договоренности и решение проблемы беженцев были частью необходимых мер по обеспечению развития Ближнего Востока были верны с практической точки зрения, но, к сожалению, они остались лишь на бумаге.

Первая арабо-израильская война 1948–1949 гг. оказала серьезное влияние на общественно-политическую обстановку на Ближнем Востоке. На территории подмандатной Палестины было создано Государство Израиль, которому удалось отстоять себя на поле битвы с арабскими государствами, тем самым несколько видоизменив территориально-географическую картину региона. Подписанные соглашения и установленная «зеленая линия» имели промежуточный характер, что на время закрепило положение «ни войны, ни мира». После Шестидневной войны 1967 г. и оккупацией Израилем сектора Газа и Западного берега реки Иордан статус «зеленой линии» стал еще более неопределенным (от линии прекращения огня до политической границы). Несомненно, напрямую территориальный вопрос был связан с демографией, в частности с проблемой палестинских беженцев.

Войной 1948-1949 гг. были заложены политические основы, применяемые для решения территориальных проблем Израиля с соседними арабскими государствами, которые существуют и в настоящее время (если между Израилем, Египтом и Иорданией существуют постоянные границы, то между Израилем, Сирией и Ливаном – демаркационные линии: «голубая линия» для границы с Ливаном и «пурпурная линия» для Сирии).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Egyptian-Israeli General Armistice Agreement, February 24, 1949. The Avalon project: documents in law, History and Diplomacy. URL: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/arm01.asp
2. Jordanian-Israeli General Armistice Agreement, April 3, 1949. The Avalon project: documents in law, History and Diplomacy. URL: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/arm03.asp
3. Lebanese-Israeli General Armistice Agreement, March 23, 1949. The Avalon project: documents in law, History and Diplomacy. URL: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/arm02.asp
4. Israeli-Syrian General Armistice Agreement, July 20, 1949. The Avalon project: documents in law, History and Diplomacy. URL: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/arm04.asp
5. S/RES/62(1948). Организация Объединённых Наций. URL: <https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopted-security-council-1948>
6. A/RES/194(III). Резолюции 3-й сессии (1948–1949 годы). Организация Объединённых Наций. URL: <https://www.un.org/ru/ga/3/docs/3res.shtml>
7. Белокреницкий В.Я. (отв. ред.). История Востока. В 6 томах. Том 6. Восток в новейший период (1945-2000). – М.: Институт Востоковедения РАН, Восточная литература, 2008. – 1097 с.

8. Звягельская И.Д. История Государства Израиль. – М.: Аспект Пресс. 2012. – 360 с.
9. The status of Jerusalem. United Nations. New York, 1997. – 39 p.
10. Меламедов Г., Эпштейн А.Д. Дипломатическая битва за Иерусалим. Закулисная история. – М.-Иерусалим: Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова; Институт Ближнего Востока; «Мосты культуры», 2008. – 414 с.
11. Hadawi Sami. Land ownership in Palestine. – New York: Palestine Arab Refugee Office, 1957. – 46 p.
12. Lewis Bernard. Islam in History: Ideas, People, and Events in the Middle East. – Open Court, 2011. – 496 p.
13. United Nations Conciliation Commission for Palestine: 1st progress report: note / by the Secretary-General, 1949. ООН. Цифровая библиотека. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/1327789>
14. General progress report and supplementary report of the United Nations Conciliation Commission for Palestine covering the period from 11 December 1949 to 23 October 1950. ООН. Цифровая библиотека. URL: <https://digitallibrary.un.org/record/704900#record-files-collapse-header>
15. Summary Record of a Meeting Between the Conciliation Commission and The Delegation of Israel held in Lausanne, 12 May 1949. Организация Объединённых Наций. URL. – <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-211969/>
16. Сакер Говард. История Израиля. От зарождения сионизма до наших дней. ТОМ I. 1807-1951. – Москва, 2011. – 636 с.
17. Description of Lines and Areas that may become the subject of Discussion Between Israel and the Arab States. Организация Объединённых Наций. URL. – <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-211189/>
18. Commission De Conciliation Des Nations Unies Pour La Palestine Memorandum. Организация Объединённых Наций. URL. – <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-210820/>
19. Estimated of Number of Arabs cut off from their lands by the Armistice Lines. Организация Объединённых Наций. URL.: – <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-211015/>
20. United Nations Conciliation Commission for Palestine Third Progress Report. Организация Объединённых Наций. URL.: – <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-176855/>

Поступила в редакцию 25.08.2024 г.

CONSEQUENCES OF THE ARAB-ISRAELI WAR 1948-1949: THE GREEN LINE AND FORMATION OF BORDERS

D. S. Yanchenko

The article attempts to study the consequences of the first war between the Arab states and Israel in 1948-1949 for the Middle East region. Attention is focused on the demarcation lines drawn as a result of negotiations in order to achieve regional security. Their effectiveness and impact on the state of the Palestinian problem are determined.

Key words: Arab states, agreements, demarcation, borders, Middle East.

Янченко Дмитрий Сергеевич

аспирант

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,

г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: dmitry_yanchenko@inbox.ru

Yanchenko Dmitry Sergeevich

Post-graduated student

FSBEI HE «Donetsk State University»

Donetsk, DPR, RF.

E-mail: dmitry_yanchenko@inbox.ru